

Fundamental nazariy bilimlarni oshiruvchi fanlar uchun o'quv topshiriqlari vaziyatli-vazifalar tuzish usullari

Axmedova Maloxat Ergashevna

Toshkent amaliy fanlar universiteti Pedagogika kafedrası professori, pedagogika fanlari doktori

Annotatsiya: Maqolada ona tili o'qitish metodikasida muhim ahamiyatga ega bo'lib borayotgan o'quv topshiriqlarini pragmatik yondashuv asosida takomillashtirish masalasi tadqiq etilgan. Unda ona tili darslari misolida o'quv topshiriqlaridan foydalanishning joriy holati va kelajakda yaratilajak o'quv topshiriqlariga namuna va mezonlar tavsiya etilgan. Xulosa qismida o'quv topshiriqlarini takomillashtirish bo'yicha takliflar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: o'quv topshiriqlari, pragmatika, pragmatik yondashuv, bilim, ko'nikma va malaka, hayotiy ko'nikmalar, savol, mashq, topshiriq, takomillashtirish

Аннотация: в статье исследуется вопрос совершенствования учебных заданий, которые становятся важными в методике преподавания родного языка, на основе прагматического подхода. В нем рекомендованы образцы и критерии текущего состояния использования учебных заданий на примере занятий по родному языку а также учебные задания, которые будут созданы в будущем. В разделе "Резюме" описываются предложения по улучшению учебных заданий.

Ключевые слова: учебные задания, прагматика, прагматический подход, знания, навыки и компетентности, жизненные навыки, вопрос, упражнение, задание, совершенствование.

Abstract: article explores the issue of improving educational tasks that become important in the methodology of teaching the native language, based on a pragmatic approach. It recommends samples and criteria for the current state of the use of educational tasks on the example of native language classes in grades as well as educational tasks that will be created in the future. The "Summary" section describes suggestions for improving training assignments.

Keywords: learning tasks, pragmatics, pragmatic approach, knowledge, skills and competencies, life skills, question, exercise, task, improvement.

Kirish

Oliy ta'lim mazmunining hozirgi rivojlanish bosqichi global o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. Bo'lajak mutaxassisni rivojlantirishning kompetensiyaga asoslangan modeliga o'tish, nazariy bilimlar majmuasining aloqasiga emas, balki kompetensiya asosida ifodalangan ta'lim natijalariga e'tibor qaratish. Talabalarni sertifikatlash bo'yicha davlat ta'lim standarti talablariga muvofiq kirish va joriy nazoratni, shuningdek oraliq sertifikatlashni o'tkazish uchun baholash fondlari mablag'lari yaratiladi. Natijada, o'quv jarayonining diqqat-e'tibori nazorat va baholash komponentiga o'tadi, bu esa o'quv jarayonini tizimli ravishda kuzatib borish, diagnostika qilish va tuzatishga imkon beradi. Agar biz vakolatlarni baholash haqida gapiradigan bo'lsak, unda bu biz uchun hali ham muammo bo'lib qolmoqda, chunki mavjud baholash tizimini o'zgartirish kerak. Mutaxassislarni tayyorlashning kompetensiya modelini yaratishda ona til ta'lim mazmuni yutuqlarini, ta'limiy sifatini doimiy ravishda kuzatib borish va talabning shaxsiy fazilatlarini, ijodiy xususiyatlarini rivojlantirishga imkon beradigan innovatsion elektron baholash vositalaridan faol foydalanish kerak. Nazariy jihatdan kasbiy kompetensiya – bu maxsus faoliyatni rivojlantirish, uni tahlil qilish usullari va mutaxassislik ta'lim jarayonida uni rivojlantirish mexanizmi va amaliyotda metodik professionallikni takomillashtirish natijasidir. Empirik ravishda, kasbiy kompetensiya xodimning

kasbiy faoliyatni rivojlantirish sharoitida turli darajadagi murakkablikdagi kasbiy vazifalarni hal qilishga tayyorligi bilan tavsiflanadi va professionalning ideal modeli sifatida taqdim etiladi.

Adabiyotlar tahlili va tadqiqoq usuli

Zamonaviy ta'lim makonida portfoliolar, testlar, ballarni baholash tizimi kabi talabalarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish darajasini baholash vositalari asosida qo'llaniladi. Zamonaviy baholash vositalari mutaxassisga tayyorgarlikning mazmuni va faoliyat tarkibiy qismlarini aniqlashi kerak, bu vakolatlarni namoyish qilishni yoki ularni muayyan vaziyatda qo'llashni nazarda tutadi. Vaziyatli vazifa sifatida bunday baholash vositasi yuqoridagi barcha talablarga javob beradi deb hisoblaymiz. Vaziyatli vazifalarni nazorat materialining yangi istiqbolli turi sifatida birinchi eslatish V.S.Avanesovning ishlarida keltirilgan. U predmetlarning bilim va ko'nikmalarini amaliy, ekstremal va boshqa vaziyatlarda harakat qilishga sinash uchun ishlab chiqilgan bunday vazifalarni situatsion deb ataydi⁹⁰. Vaziyatli vazifalar muammoli bo'lib, faoliyat usulini aniqlash va tushunishga qaratilgan. Vaziyatli muammoni hal qilishda o'qituvchi va talabalar turli maqsadlarni ko'zlaydilar: -talabalar uchun ushbu vaziyatga mos yechimni topish; -o'qituvchi uchun — talabalarning faoliyat uslubini va uning mohiyatini anglashni o'zlashtirish⁹¹. Kompyuter testlarini ishlab chiqishda ishtirok etgan mualliflar ikkita atamadan foydalanadilar: “vaziyatli vazifa” va “vaziyatli muammo” ularning tushunchasida ushbu atamalar bilan belgilangan ob'ektlar faqat qiyinchilik darajasi bilan farq qiladi. Shunday qilib, “vaziyatli vazifa” tushunchasining o'zina talqinlarini tahlil qilish bizni ushbu konsepsiyani muallifning formulasini taklif qilish zarurligiga olib keldi. Vaziyatli vazifa deganda biz talabalar o'quv predmeti mazmunini ongli ravishda o'zlashtirishlari uchun amalda muhim vaziyatni hal qilishga qaratilgan shart-sharoitlarni o'z ichiga olgan o'qitish va baholash vositasi tushuniladi. Vaziyatli vazifaning o'ziga xosligi, bizningcha, aniq amaliyotga yo'naltirilgan xarakterga ega ekanligi yotadi, lekin uni hal etish uchun ma'lum bir mavzu bo'yicha aniq bilimlar zarur. Vaziyatli vazifalarning har xil turlari bilan ularning barchasi odatiy tuzilishga ega. Qoida tariqasida, vazifa quyidagilarni o'z ichiga oladi: –sarlavha (afzalroq yorqin, diqqatni jalb qilish); –vaziyatli-ish, muammo, hayotiy voqea; –shaxsan muhim kognitiv savol; –ushbu masala bo'yicha turli xil usullar bilan taqdim etilgan ma'lumotlar (matn, jadval, grafik, statistika); –vazifa bilan ishlash uchun savollar yoki vazifalar. Ushbu vazifalarda talabalar uchun vazifalar turli xil murakkablik darajalaridan iborat (tanishishdan baholashgacha), bu talabalarning individual xususiyatlarini, shuningdek o'quv guruhining xususiyatlarini hisobga olishga imkon beradi.

Vaziyatli vazifalar Amerikalik olim B. Blum tomonidan ishlab chiqilgan taksonomiyaga asoslangan axborot bilan ishlashning eng universal usullarini rivojlantirishga qaratilgan kategoriya. Vaziyatli vazifalarni hal qilish ketma-ket bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi: maqsad, faollashtirish, muammo, vositalarni tanlash, nazariy, samarali, umumlashtirish.

Vaziyatli vazifalar-bu bir qator funksiyalarni birlashtirgan yangi avlod o'qitish texnikasi. Keling, ularning qisqacha tavsifini beramiz

-talabalarning bilim faoliyatini tashkil etish funksiyasi-bilimlarni o'zlashtirishga hissa qo'shadigan vaziyatli vazifalar;

-talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish funksiyasi–mustaqil ravishda bilim olishga, ko'p bosqichli vazifalar yordamida yutuqlarini tekshirishga, natijalarni qayd etishga imkon beradigan vaziyatli vazifalar;

-tuzatuvchi funktsiya ish natijalarini baholashga imkon beradigan vaziyatli vazifalar, kerakli tuzatish ishlari⁹².

⁹⁰ В.С.Аванесов. Теория и методика педагогических измерений: лекции [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.studmed.ru/docs/document4772/c>

⁹¹ Акулова, А. А. конструирование ситуационных задач для оценки компетентности учащихся: учебно-методическое пособие для педагогов школ [Текст] 2008

⁹² Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.

Pedagogik jarayon o'zaro bog'liq, o'zaro davom etuvchi vaziyatli vazifalarning uzluksiz zanjiri sifatida qaralishi mumkin. Bular o'quv jarayonining eng harakatchan, tez o'zgaruvchan elementlaridir. Vaziyatli vazifalarning tuzilishi tashqi tomondan sodda. Unga o'qituvchi, talaba, ularning hissiy va intellektual o'zaro ta'siri kiradi. Ammo N. Kasatkina bunday soddalik aldamchi, chunki u o'qituvchi va talabaning ikki murakkab ichki dunyosining birgalikdagi harakatida namoyon bo'ladi. Vaziyatli vazifalar maqsadli ravishda yaratilishi yoki o'z-o'zidan paydo bo'lishi mumkin.

Vaziyatli vazifalarni ishlab chiqishda turli xil yondashuvlar mavjud:

- birinchi yondashuv tegishli dars mashg'ulotida savollar asosida maqsad va vazifani tuzishdir;
- ikkinchi yondashuv har bir talaba qanday hal qilishni o'rganishi kerak bo'lgan amaliyotga yo'naltirilgan vazifalarning aniqlangan turlariga asoslanadi;
- uchinchi yondashuv hayotiy muammolarga asoslangan bo'lib, ularni hal qilish uchun bilim asoslari tegishli o'quv fanlarida yotadi;
- to'rtinchi yondashuv ehtiyojdan kelib chiqadi mavzu bilim va ko'nikmalarini rivojlantirish uchun emas, balki mavhum o'quv material ustida, lekin moddiy, talabalar uchun muhim. Vaziyatli vazifalar axborot bilan ishlashning eng universal usullarini rivojlantirishga qaratilgan. Ko'pchilik tadqiqotchilar quyidagi umumnazariy to'plamni ajratadilar:
- analiz, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tasniflash, tan olish, tanlash, tuzish, birlashtirish, permutatsiya, transformatsiya, unifikatsiya, tizimlilash, qurish, o'xshatish asosida variantlar.

Tahlil va natijalar

Shunday qilib, vaziyatli vazifalarning imkoniyatlari o'qituvchi to'g'ri javob manbai sifatida emas, balki bilim va harakat usullarini o'zlashtirishda yordamchi sifatida harakat qilganda, o'qituvchi va talaba munosabatlarini teng o'zaro ta'sir yo'nalishi bo'yicha o'zgartirish qobiliyatidan iborat⁹³. Tajribalarimiz jarayonida amaliyotda qo'llanilib kelinayotgan o'quv qo'llanma va darsliklar aynan ona tili ta'lim mazmunini boyitish, "Ona tili o'qitish metodikasi", "Tilshunoslik", "O'zbek tili o'qitish metodikasi" fanlarini baholash vositalari fondini ishlab chiqib, biz talabalarga darslik matni va taklif qilingan qo'shimcha ma'lumot manbalarini o'rganishlari, berilgan savollarga javob topishlari, tajribalar o'tkazishlari, bilimlarni tahlil qilish va sintez qilishda ijodiy qobiliyatlarni namoyon etishlari uchun quyi va yuqoridagi vazifalarni tanladik va tuzdik, ularning bahosi, ya'ni ushbu pedagogik-metodik yondashuv tufayli talabalar nimanidir o'rganishni bilib oldi, bu yangi va olingan bilimlarni kelajakda amalda ham, kundalik hayotda ham qo'llaydi. Natijada, biz ishlab chiqqan barcha vaziyatli vazifalar o'zbek tili modulida o'z vakolatini rivojlantirish darajalariga muvofiq **uch darajaga** bo'linadi. **Birinchi darajadagi vazifalar:** bunday muammoni hal qilish uchun bitta nazariy fakt talab qilinadi (darsliklarni sifatli spiralsimon tamoyil asosida ko'paytirish darajasi) va psixologik bilish darajalari asosida amalga oshirish, **Ikkinchi darajadagi vazifalar:** darsliklarda yechim bir nechta didaktik-pedagogik g'oyalarni, pedagogik-metodikaning turli bo'limlaridan olingan bilimlarni, shuningdek shaxsiy tajribani (pedagogik, metodik va didaktik talablarni tushunish darajasi) birlashtirishni talab qiladi. **Uchinchi darajadagi vazifalar:** yechim vaziyatning pedagogik modelini qurishda, yangi materialni o'rganishda, bitta vaziyatli muammoni hal qilishning bir necha usullarini izlashda (aks ettirish darajasi tadqiqotda) bunda asosan kreativ tadqiqot yondashuvini talab qiladi. Vaziyatli muammoni hal qilish jarayoni har doim talabaning o'quv jarayonidan tashqarida, pedagogik amaliyot maydoniga "chiqishini" o'z ichiga oladi, bu esa vaziyat vazifasini bo'lajak o'qituvchilarni mimik, pantomimik va verbal, noverbal ta'sir etishini haqiqiy amaliy faoliyatga tayyorlash vositasiga aylantirishga imkon beradi. (Pedagogik mahoratning barcha mexanizmidan foydalaniladi). Baho qo'yishda OTMda o'qituvchi quyidagilarni hisobga oladi –dars mashg'ulotlari mashg'uloti mavzusi bo'yicha o'quv materialini bilishning

⁹³ Kasatkina, Н. Ситуационная задача как средство оценивания уровня сформированности профессиональных компетенций будущих педагогов / Н. Сек. Касаткина. - Текст: непосредственный // образование: прошлое, настоящее и будущее : материалы III Междунар. конф. (г Краснодар, Август 2017 г). - Краснодар: Новация, 2017. - С. 59-62.

to'liqligi (modul); –materialning mantiqiy taqdimoti; –javobning asosiligi, mustaqil fikrlash darajasi;- nazariy holatlarni amaliyot bilan, shu jumladan kelajakdagi kasbiy faoliyat bilan bog'lash qobiliyati. Innovatsion texnologiyalar, tezkor savol-javob, interfaol metodlar asosida amalga oshiriladi. Shunday qilib, o'quv jarayonida vaziyatli vazifalardan foydalanish kelajakdagi ta'limda o'qituvchilarning kasbiy faoliyati uchun motivatsiyasini rivojlantirishga, faoliyat asosida shaxsan muhim muammolarni hal qilish uchun mavzu bilimlarini yangilashga, o'qituvchi va talabalar o'rtasida hamkorlik muhitini yaratishga imkon beradi. Ta'lim davomida vaziyatli muammolarni hal qilish qobiliyatini pedagog-mutaxassis istiqboldagi kasbiy faoliyat turlari, filolog o'qituvchilarning malakasini rivojlantirish usullaridan biri sifatida qaralishi kerak va o'qituvchi asosiy (maxsus) kompetensiyalarni o'zlashtirish natijasida kasbiy (maxsus) kompetensiyalarning rivojlantirish darajasini baholash imkoniyatini beradi. Innovatsion ta'lim bozor makonida samarali ishlashga qodir bo'lgan yangi yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash O'zbekiston OTMda modul-kredit islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishning muhim shartiga aylandi. O'zbekiston Respublikasi oliy o'quv yurtlarida ta'limning kredit texnologiyasiga va ta'limning miqdoriy va sifat mazmunini tubdan qayta ko'rib chiqishga olib keldi. Ommaviy ta'lim bilan axborot oqimining doimiy o'sishi, kredit texnologiyasini o'rganayotgan talabalarning dars mashg'ulotlari soatlarining pasayishi, o'qituvchi va talabaning birgalikdagi faoliyati minimal darajaga tushirilishi, talabalarning mustaqil ta'lim topshiriq ishlarini tashkil etish vazifasi tobora dolzarb bo'lib bormoqda. Bu mutaxassisni rivojlantirishda kognitiv faoliyatning eng muhim turlaridan biri, o'z-o'zini tarbiyalash muammosi o'qitish texnologiyasidan qat'iy nazar dolzarbdir. Pedagogikada inson tafakkurida kechadigan jarayonlar va amaliy harakatlar hisobga olinib *bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya* kabi muayyan pedagogik kategoriyalar bilan ifodalandi. Bundan tashqari amerikalik olim Benjamin Blum⁹⁴ tomonidan bilish jarayoni bosqichlarining nazariy modeli ishlab chiqilgan. Unga binoan kognitiv jarayonlar quyidagi darajalardan iborat:

1. **Bilish** (mustaqil ta'lim topshiriqlari)
2. **Tushunish** (mustaqil ta'lim topshiriqlari)
3. **Qo'llash** (mustaqil ta'lim topshiriq)
4. **Tahlil** (mustaqil ta'lim topshiriq)
5. **Sintez** (mustaqil ta'lim topshiriq)
6. **Baholash** (mustaqil ta'lim topshiriq)

Xulosa

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, bilish, qabul qilish jarayoni o'ziga xos hodisa bo'lib, ona tili ta'lim mazmunida talabalarning o'qib tushunish malakasini baholash mezonlarini belgilash, ularga asos bo'luvchi kognitiv ko'nikmalarni aniqlash ham o'ziga xoslikni, alohida yondashuvni, tajriba-sinovga tayanilgan xulosaga asoslanishni talab etadigan jarayon. O'qituvchi tomonidan materialning taqdimotini bilim, ko'nikma va malakalarni egallash uchun talabalarning mustaqil ta'lim topshiriqlari bilan oqilona birlashtirish kerak. Buning uchun har bir o'qituvchi egallashi lozim bo'lgan yuksak mahorat talab etiladi⁹⁵. Respublikada milliy ta'lim dasturlarini xalqaro miqyosda tan olish, talabalar va o'qituvchilarning akademik harakatchanligini mustahkamlash, shuningdek, ta'lim sifatini oshirish va oliy va oliy o'quv yurtidan keyingi ta'limning barcha darajalari va bosqichlarining uzluksizligini ta'minlash maqsadida kredit texnologiyasi joriy etilib kelinmoqda. O'qitishning kredit texnologiyasining mohiyati shundaki, o'quv ishlarining mehnat intensivligi o'qitiladigan material hajmini tavsiflovchi kreditlarda hisobga olinadi. Ta'limning kredit texnologiyasining asosiy vazifalaridan biri talabalarning mustaqil ishlari rolini oshirishdir.

⁹⁴ Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.

⁹⁵ M.E. Axmedova (hammualliflar) Pedagogik mahorat tibbiy pedagogianing kasbiy kompetentligi. T.: Tibbiyot matbaa nashriyot uyi MCHJ. -2021y. 103(126)

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. // Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. –T: 1997. 20-29 b.
2. Axmedova M.E. //“Modul-kredit tizimida mustaqil topshiriqlar tuzishning ilmiy-nazariy asoslari”// Monografiya //“Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi” MCHJ Toshkent-2022, 136 bet.
3. Axmedova M.E. //“Mustaqil topshiriqlar bilan ishlash va ularni baholash metodikasi” Metodik qo'llanma //“Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi” Toshkent-2022, 100 bet.
4. Axmedova M.E. //“PEDAGOGIKA” dasrlik.”Tibbiyot nashriyoti matbaa uyi” MCHJ Toshkent-2022, 212 bet.
5. Akhmedova M.E. Research and application of textbooks in tutorials and manuals of higher education // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. - Hindiston, 2022. – P. 165- 172. Vol. 12, Issue 01. (13.00.00; №20). (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 8,037
6. Akhmedova M.E Improvement of didactic, pragmatic methods of independent study tasks in philological education in the credit-module system // Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. - Hindiston, 2022. – P. 86-90 Vol. 12, Issue 02. (13.00.00; №23). Journal Impact Factor 8,62.
7. Axmedova M.E. Features of module-credit, methods of question use and competence in creation of independent educational tasks / New York 2022. 28 iyun. Pages 217-221. Conference
8. V.S.Avanesov. Teoriya i metodika pedagogicheskix izmereniy: leksii [Elektronnyy resurs] - Rejim dostupa: <http://www.studmed.ru/docs/document4772/c>
9. Akulova, A. A. konstruirovaniye situatsionnykh zadach dlya otsenki kompetentnosti uchashixsya: uchebno-metodicheskoe posobie dlya pedagogov shkol [Tekst] 2008
10. Bloom, B.S., (Ed.). 1956. Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals: Handbook I, cognitive domain. New York: Longman.
11. Kasatkina, N. Situatsionnaya zadacha kak sredstvo otsenivaniya urovnya sformirovannosti professionalnykh kompetensiy budushix pedagogov / N. Sek. Kasatkina. - Tekst: neposredstvennyy // obrazovanie: proshloe, nastoyayee i budushchee : materialy III Mejdunar. konf. (g Krasnodar, Avgust 2017 g). - Krasnodar: Novatsiya, 2017. - S. 59-62.